

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Тогаев Шеркобил Бойкобилович
Ашуров Абдурашид Абдуллаевич

Ташкентский Государственный Медицинский Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18547221>

Болезни Крона (БК) присуще хроническое, медленно прогрессирующее течение с локализацией процесса в любых отделах желудочно-кишечного тракта, характерно для лиц молодого возраста, с наиболее частыми поражениями терминального отдела подвздошной кишки (терминальный илеит) и проксимального отдела толстой кишки [2]. В настоящее время нет четких представлений об этиологии и патогенезе. БК [3]. Для БК характерна значительная вариация клинических проявлений, обусловленная сегментарной распространенностью процесса по желудочно-кишечному тракту и его миграцией [4]. В связи с многообразием форм, широким диапазоном клинических симптомов и осложнений подчас трудно определить тяжесть и активность процесса, во время экстренных операций по поводу острых хирургических заболеваний органов брюшной полости в виде сегментарного поражения тонкой и толстой кишок. Значительно реже удается диагностировать это заболевание до операции.

Цель работы. Разработка оптимальных методов диагностики и лечения БК.

Материалы и методы. Обследованию подверглись 94 больных, получивших стационарное лечение в Республиканском научном центре колопроктологии МЗ Республики Узбекистан с 1997 по 2021 гг. Мужчин было 66 (70,2%), женщин – 28 (29,8%). Возраст больных колеблется от 30 до 74 лет. При поступлении в клинику больные обследованы с использованием ректороманоскопии, колоноскопии, ирригографии, пассажа желудочно-кишечного тракта барием, компьютерной томографии, УЗИ тонкой и толстой кишок. В результате комплексного исследования выявлено: поражение тонкой кишки – у 14 (15,0%) больных; поражение толстой кишок – у 65 (69,1%) больных; поражение тонкой и толстой кишок (илеоколит) – у 10 (10,6%) больных. БК с неосложненным течением отмечалось у 16 (17,0%) больных, а с осложненным – у 78 (83,0%) больных. Всем больным проводили курс консервативного лечения. 61 (55,9%) больному с различными осложнениями БК после кратковременного курса консервативного лечения, направленного на купирование острых явлений, и с учетом сопутствующих заболеваний выполнены различные оперативные вмешательства. Показаниями к операции явились неэффективность консервативного лечения и осложнения БК: кровотечение – у 18 (28,1%), стриктуры толстой кишки – у 14 (21,8%), межклеточные свищи – 3 (4,8%), стриктуры тонкой кишки – 7 (10,9%), свищи прямой кишки – у 6 (9,4%) больных, псевдополипоз толстой кишки – у 6 (9,4%), токсическая дилатация толстой кишки – у 2 (3,1%) и сочетание нескольких осложнений у 8 больных (12,5%). Выполнены следующие виды оперативных вмешательств: тотальная колэктомия с илеоретакльным анастомозом – 18 (29,5%) больным, тотальная колэктомия с наложением одноствольной илеостомы – 7 (11,5%), синхронная двухбригадная субтотальная колпроктэктомия с наложением асцендоанального анастомоза – 7 (11,5%), правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансвердоанастомоза конец в бок – 7 (11,5%), резекция илеоцекального угла с наложением илеоасцендоанастомоза – 9 (14,7%), резекция тонкой кишки с наложением

энтеро-энтеро анастомоза – 13 (21,3%). Таким образом, проведенные исследования показали, что осложнениями болезни Крона явились кровотечения из толстой кишки, стриктуры тонкой и толстой кишок, псевдополипоз толстой кишки, межкишечные и межорганные свищи, свищи прямой кишки. При осложненных формах болезни Крона, после краткосрочного курса консервативного лечения с учетом сопутствующих заболеваний и соответствующей подготовкой 61 (55,9%) больному было произведено радикальное оперативное лечение. Способ и объем операции зависели от уровня поражения кишки и вида осложнений болезни Крона.

Выводы. У 12,5% больных болезнью Крона встречается сочетание нескольких осложнений. Сочетание нескольких осложнений болезни Крона является абсолютным показанием к операции. При выборе метода операции необходимо руководствоваться следующими моментами:

- степень срочности операции
- тяжесть состояния больного
- наличие или отсутствие осложнений.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ongarbayev D. O. et al. EFFECTIVENESS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH COVID-19 //World Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 20. – С. 29-33.
2. Абдугаппаров Ф. Б. и др. The results of clinical and laboratory studies in patients with disseminated pulmonary tuberculosis : дис. – Toshkent, 2023.
3. Парпиева Н. Н. и др. Коронавирус инфекцияси ва вирусли зотилжам кушилиб келиши : дис. – Andijon, 2022.
4. Мирсидиков М. Т. У., Онгарбаев Д. О., Эгамов Ф. И. Лапароскопическая реконструкция при параэзофагеальной грыже: как правило фундопликация не нужна //Биология и интегративная медицина. – 2018. – №. 1. – С. 37-48.
5. Маматов Л. Б. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЛУ-ТБ ПРИ СОЧЕТАНИИ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ «С» и «В» : дис. – Toshkent, 2023.
6. Мухамедов К. С. и др. Ўпка туберкулёзи билан оғриган беморларда спонтан пневмоторакс ва унинг асоратларини даволаш : дис. – Toshkent, 2022.
7. Khodzhaeva M. et al. PECULIARITIES OF THE COURSE OF TUBERCULOSIS WHEN COMBINED WITH HIV INFECTION, COMPLICATED BY VISCERAL MYCOSIS //Интернаука. – 2020. – №. 24-2. – С. 58-62.
8. Abdugapparov F., Mamatov L., Ongarbayev D. Tuberculous Pleurisy: the role of the ADA Enzyme in Diagnosis and Treatment Outcomes //Ann Clin Case Rep. 2024; 9. – 2024. – Т. 2694.